

DOI: 10.5281/ZENODO.11637042

**ІНФОРМАЦІЙНА ТА МЕТОДИЧНА ПІДТРИМКА БАТЬКІВ У
ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЦИФРОВИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ**

*Informational and Methodical Support for Parents in Raising Preschool Children
Using Digital Didactic Materials*

Nataliya Levinets

Ph. D. in Pedagogic Sciences, Associate Professor

Institute of Educational Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine

E-mail: fasantaliya@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5191-4940>

Abstract

The work presents approach to providing informational and methodical support for parents in the use of digital didactic materials. Its implementation includes the following areas of work: enrichment of parents' knowledge on the use of didactic digital content; preparation of thematic didactic cases for parents taking into account the age of the children; familiarization with the algorithms of interaction with the child in the educational digital environment. Each of the specified directions has its own specific purpose and methods of implementation.

Among the priority tasks in the application of digital didactic materials is the preservation of valuable activities of preschool children. The use of elements of the digital environment will help strengthen the innovative focus of the modern educational process.

Key words: *informational and methodical support, digital environment, didactic thematic cases, partnership interaction of parents and educators, preschool children.*

Вступ

Діджиталізація різних сфер сучасного життя актуалізує питання використання елементів цифрового середовища у вихованні дітей. Найбільшими ризиками активного залучення дитини до віртуального світу можемо назвати неконтрольоване використання інформаційного контенту, який не відповідає віковим особливостям дітей; зміна формату спілкування як наслідок знецінення ролі дорослого та формування нетипових для віку навичок. Для мінімізації негативного впливу цифрового середовища на розвиток дитини має бути реалізована просвітницька функція ЗДО, спрямована на підтримку цифрового батьківства. Вихователям слід допомогти батькам зорієнтуватися у виборі цифрових матеріалів для розвитку особистості і надати методичного спрямування у їх використанні в активній взаємодії із власною дитиною.

Методи та методики дослідження

Для досягнення мети нами було застосовано аналіз наукових досліджень, систематизацію та узагальнення теоретичних положень, порівняння, синтез, проєктування. Це дозволило обґрунтувати актуальність розробки методики надання батькам інформаційної та методичної підтримки, виокремити основні завдання та напрями ефективної взаємодії батьків та вихователів в умовах цифрового середовища. Також було застосовано формувальний експеримент, в контексті реалізації якого було апробовано методику використання цифрових дидактичних матеріалів у вихованні дітей дошкільного віку.

Результати

Сучасні батьки мають досвід використання цифрового середовища для вирішення різни ситуацій, проте застосування освітнього цифрового

контенту для розвитку дитини викликає чимало труднощів. Вони потребують інформації про зміст та методику використання елементів цифрового середовища у роботі з дитиною.

Партнерська взаємодія батьків і вихователів є ключовим фактором забезпечення ефективності виховання дітей в цифровому середовищі. Науковцями вона розглядається як «взаємоузгоджена і відповідальна діяльність, в основу якої покладаються діалог, рівні права, добровільна участь, взаємна зацікавленість сторін. Партнерська взаємодія батьків і педагогів передбачає обмін інформацією і формами діяльності, ...гарантування безпеки в цифровому просторі» (Концепція, 2022: 25).

Така діяльність заснована на ідеях педагогіки партнерства, передбачає суб'єкт-суб'єктні відносини, що ґрунтуються на спільних діях і визначеній меті, позбавлених примусу до виконання, реалізується завдяки стійкій мотивації (Починок, 2023).

Враховуючи сучасні виклики, з якими батьки зустрічаються в питаннях виховання дітей, важливою є допомога педагогів щодо забезпечення систематичності, безперервності, інноваційності, доступності освіти дітей. Цим критеріям відповідають елементи цифрового освітнього середовища.

У формульованому експерименті нами було реалізовано інформаційну та методичну підтримку батьків у використанні цифрових дидактичних матеріалів. Вона включала такі напрями: збагачення знань батьків з питань використання цифрового освітнього контенту; підготовка тематичних дидактичних кейсів з урахуванням віку дітей; ознайомлення з алгоритмами співдії з дитиною в цифровому середовищі.

Перший напрям передбачав ознайомлення батьків із освітньо-виховним потенціалом наявних в цифровому середовищі матеріалів. Це інформація, яка розташована на сайтах МОН України, громадських

організацій, закладів освіти, освітніх платформах, соціальних медіа, YouTube тощо. Добираючи таку інформацію слід пам'ятати, що батьки потребують відповіді на питання Що? і Як саме? можна використовувати в роботі з дітьми. Ефективними у реалізації цього напрямку виявилися організація вебінарів, майстер-класів, підготовка добірки посилань, підготовка методичних рекомендацій тощо.

Другий напрям включав створення тематичних методичний кейсів для забезпечення пізнавального, художньо-естетичного та іншомовного розвитку дитини. Представлені покликання на матеріали, розміщені у Інтернеті у відкритому доступі, були орієнтовані на охоплення чотирьох компонентів змісту освіти: пізнання світу, засвоєння способів діяльності, набуття творчих навичок та виховання емоційно-ціннісного ставлення до дійсності. Оскільки батьки відчували труднощі у виборі цифрових матеріалів, які відповідають принципам дошкільної дидактики, то у виборі тем ми орієнтувалися на зміст БКДО і комплексних програм, за якими працюють заклади. Це дозволяло застосувати єдину систему виховних впливів, оскільки і батьки, і вихователі використовували спільні матеріали і способи взаємодії з дитиною в цифровому середовищі.

В процесі вибору цифрових дидактичних матеріалів були ураховані їхня універсальність у застосуванні і як окремого освітнього компоненту, наприклад, гри, розповіді, заняття, і як елементу короткочасної взаємодії з дитиною; комплексність впливу на особистісний розвиток; інклюзивність, що представляє різні способи сприймання і використання матеріалу, гнучкість його застосування. Оскільки перебування дитини у цифровому середовищі має бути короткочасним, тому завдання дорослих полягає у сприянні високій продуктивності дидактичного матеріалу, що досягається вибором відповідного змістового наповнення та методичного супроводу (Левінець, 2024).

Ефективності експериментальної роботи сприяла реалізація третього напрямку, спрямованого на ознайомлення батьків з алгоритмами співдії з дитиною в цифровому середовищі. Серед різних форматів взаємодії (співдії) ми орієнтували батьків на спільну діяльність як повну, так і часткову. Залежно від ситуації, в якій розгортається діяльність дитини у цифровому середовищі, етапу засвоєння матеріалу, можливостей дитини самостійно виконувати запропоновані завдання батьки мали можливість обирати чи постійно вони знаходитимуться поруч з дитиною, виконуючи спільну роботу, чи допомагатимуть, лише надаючи словесну інструкцію або необхідні роз'яснення щодо способів виконання завдання за потреби, або знаходитимуться поруч і виконуватимуть самостійно таке ж завдання як дитина, допомагаючи своїм прикладом.

Висновки

Отже, діяльність батьків і вихователів у цифровому середовищі, спрямована на гармонійний розвиток особистості дитини, повинна забезпечуватися належною підтримкою. З боку вихователів, вона включає надання інформації про зміст та орієнтовну тематику освітнього контенту, критерії вибору, а також методи та прийоми роботи з дитиною. Батьки, в свою чергу можуть надавати зворотно інформацію про уподобання дітей, їхні інтереси, матеріали які найбільш сподобалися дитині і спонукали до активізації пізнавальної діяльності, прийоми і методи які мали найбільшу ефективність. Такий обмін інформацією допоможе дорослим обрати найсприятливішу для розвитку форму взаємодії дитини із цифровим середовищем, забезпечивши інноваційну спрямованість освітнього процесу, водночас сприяючи збереженню ціннісних видів діяльності дитини дошкільного віку.

Література

- Кремень, В.Г., Сисоєва, С.О., & Бех, І.Д. (2022). Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. *Вісник НАПН України*, 4 (2), 3-30. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4206>
- Левінець, Н.В. (2024). Особливості використання цифрових дидактичних матеріалів у роботі з дітьми дошкільного віку. *Досягнення науки та освіти в XXI столітті* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Міжнародний гуманітарний дослідницький центр (Дніпро, 8 лютого 2024 р.), (с. 33-40). Research Europe.
- Починок, Є.А. (2023). Партнерська взаємодія як інноваційний компонент нової української школи. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*, 2, 95-102. <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.14>